

“SCIENTIFIC AND APPLIED TECHNOLOGIES IN MEDICINE”

ScienceCore Publishing
Volume: 2 Issue: 2 Year: 2026
Website: www.sciencecare-journal.com

UDC: 616.8-009.17-053.2:615.825

DOI: 10.5281/zenodo.18447721

Haydaraliyeva Zarnigor Ravshanjon qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Sog‘liqni saqlashni boshqarish va jamoat sog‘lig‘ini saqlash: jismoniy faollik va rehabilitatsiya

2-kurs Magistranti

Elektron pochta: haydaraliyevazarnigor@gmail.com

Telefon: +998 94 282 60 95

Хайдаралиева Зарнигор Равшанжон кизи

Ташкентский государственный медицинский университет

Направление подготовки: Управление здравоохранением и общественное здоровье: физическая

активность и реабилитация

Магистрантка 2 курса

Haydaraliyeva Zarnigor Ravshanjon qizi

Tashkent State Medical University

Healthcare Management and Public Health: Physical Activity and Rehabilitation

2nd-year Master’s Student

**ORQA MUSHAK ATROFIYASI BILAN KASALLANGAN BOLALARDA
VERTIKALIZATSIYA VA BIOMEKANIK KORREKSIYA (REFORMA) USULLARINING
FUNKSIONAL NATIJALARGA TA’SIRI**

**ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ И БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
(REFORMA) НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У ДЕТЕЙ С МЫШЕЧНОЙ
АТРОФИЕЙ СПИНАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

**IMPACT OF VERTICALIZATION AND BIOMECHANICAL CORRECTION (REFORMA)
METHODS ON FUNCTIONAL OUTCOMES IN CHILDREN WITH SPINAL MUSCULAR
ATROPHY**

Аннотация

Mazkur maqolada orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya (REFORMA) usullarining klinik-funksional natijalarga taʼsiri oʻrganildi. Tadqiqot davomida mushak kuchi, postural nazorat, oʻtirish funksiyasi, qadam refleksi hamda umumiy hayot faolligi koʻrsatkichlarining dinamikasi baholandi. Reabilitatsiya jarayonida vertikal holatga keltirish va biomekanik qoʻllab-quvvatlash mushak-skelet tizimiga fiziologik yuklama berish orqali propriozeptiv stimulyatsiyani kuchaytirishi va motor integratsiyani yaxshilashi aniqlandi. Olingan natijalar vertikalizatsiya va REFORMA biomekanik korreksiyasi kompleks reabilitatsiya dasturining muhim komponentlari ekanini koʻrsatib, ularning orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda funksional mustaqillikni oshirishdagi ahamiyatini ilmiy asoslaydi.

Kalit soʻzlar: orqa mushak atrofiyasi, vertikalizatsiya, biomekanik korreksiya, REFORMA, reabilitatsiya, motor funksiyalar

Аннотация

В статье изучено влияние методов вертикализации и биомеханической коррекции (REFORMA) на клинико-функциональные показатели у детей с мышечной атрофией спинального происхождения. В ходе исследования проведена оценка мышечной силы, постурального контроля, функции сидения, шагающего рефлекса и уровня жизненной активности. Установлено, что применение вертикализации и биомеханической поддержки способствует физиологической нагрузке на опорно-двигательный аппарат, активации проприоцептивных механизмов и улучшению моторной интеграции. Полученные данные подтверждают целесообразность включения вертикализации и метода REFORMA в комплексную программу реабилитации детей с орфанной нейромускулярной патологией.

Ключевые слова: спинальная мышечная атрофия, вертикализация, биомеханическая коррекция, REFORMA, реабилитация, двигательные функции

Abstract

This article investigates the impact of verticalization and biomechanical correction (REFORMA) methods on functional outcomes in children with spinal muscular atrophy. The study assessed muscle strength, postural control, sitting ability, stepping reflex, and overall activity level. The findings demonstrate that vertical positioning and biomechanical support provide physiological loading of the musculoskeletal system, enhance proprioceptive input, and improve motor integration. The results confirm the effectiveness of incorporating verticalization and the REFORMA method into comprehensive rehabilitation programs aimed at improving functional independence in children with spinal muscular atrophy.

Keywords: spinal muscular atrophy, verticalization, biomechanical correction, REFORMA, rehabilitation, motor function

KIRISH

Orqa mushak atrofiyasi (OMA) — irsiy kelib chiqishga ega boʻlgan, orqa miya old shoxlaridagi motor neyronlarning degeneratsiyasi bilan kechuvchi, bolalarda mushak kuchining progres-siv pasayishi va motor funksiyalarning cheklanishi bilan namoyon boʻladigan ogʻir nevromushak kasalliklaridan biridir. Epidemiologik maʼlumotlarga koʻra, OMA har 6 000–10 000 tirik tugʻilishdan birida uchraydi

va bolalar o'limi hamda nogironligining muhim sabablaridan biri hisoblanadi[1]. Zamonaviy tibbiyotda genetik va farmakologik davolash usullarining rivojlanishiga qaramasdan, orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda motor funksiyalarni to'liq tiklash hozircha imkonsiz bo'lib qolmoqda. Shu sababli reabilitatsiya asosiy terapevtik yo'nalish sifatida saqlanib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, nevromushak kasalliklarida reabilitatsiya choralarning erta va uzluksiz qo'llanilishi funksional mustaqillikni 25–40 % ga oshirishi mumkin[2]. OMAda mushak zaifligi, postural nazoratning buzilishi va vertikal holatning cheklanishi ikkilamchi asoratlar — skolioz, kontrakturalar, nafas mexanikasining yomonlashuvi va umumiy hayot sifatining pasayishiga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vertikal holatda yuklama yetishmasligi suyak-mineral zichlikning kamayishi va tayanch-harakat tizimi deformatsiyalarining tezlashishiga sabab bo'ladi³. Shu bois reabilitatsiya dasturida vertikalizatsiya muhim patogenetik asosga ega yondashuv hisoblanadi.

Vertikalizatsiya — bolaning tanasini fiziologik tik holatga keltirish orqali vestibulyar, proprioseptiv va postural mexanizmlarni faollashtirishga qaratilgan reabilitatsion usul bo'lib, u mushak tonusini normallashtirish, nafas mexanikasini yaxshilash va reflektor motor faollikni rag'batlantirish imkonini beradi[3]. Xorijiy tadqiqotlarda vertikalizatsiya orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda o'tirish funksiyasi va qadam refleksining paydo bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan[4]. So'nggi yillarda reabilitatsiyada biomekanik korreksiya vositalaridan, xususan, ortotik-kastyum texnologiyalaridan foydalanish kengaymoqda. Ushbu yondashuvlar tana segmentlarini barqarorlashtirish, mushaklararo muvozanatni yaxshilash va patologik postural stereotiplarni kamaytirishga qaratilgan. "REFORMA" biomekanik kastyumi ana shunday zamonaviy vositalardan biri bo'lib, u vertikalizatsiya bilan birgalikda qo'llanganda postural nazorat va funksional harakatlarni kuchaytirishi mumkin⁶.

Shunga qaramasdan, amaliy tibbiyotda vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya usullarining orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda funksional natijalarga — mushak kuchi, o'tirish qobiliyati, qadam refleksi va hayot faolligiga — ta'siri yetarli darajada tizimli o'rganilmagan. Ayniqsa, mahalliy klinik sharoitlarda ushbu usullarning samaradorligini baholovchi ilmiy ishlar kam uchraydi.

Mazkur tadqiqotning *dolzarbligi* shundan iboratki, unda orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya (REFORMA) usullarining funksional natijalarga ta'siri klinik-funksional ko'rsatkichlar asosida baholanib, reabilitatsiya jarayonini optimallashtirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari SMA/OMA bo'lgan bolalarda funksional mustaqillikni oshirish va hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan reabilitatsiya dasturlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Klassik ilmiy qarashlar (XX asr – 2000-yillargacha)

Orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda klinik holat va reabilitatsiya muammolari dastlab XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tizimli o'rganila boshlagan. Ushbu davrdagi tadqiqotlar asosan kasallikning patogenezi, mushak zaifligining mexanizmlari va motor funksiyaning bosqichma-bosqich pasayishini tavsiflashga qaratilgan. Dubowitz (1964, 1989) o'z ishlarida orqa mushak atrofiyasini periferik motor neyronlar (orqa miya old shox hujayralari) degeneratsiyasi bilan bog'liq kasallik sifatida tavsiflab, mushak kuchining pasayishi va postural nazoratning buzilishi yetakchi klinik belgilar ekanini ko'rsatgan [4]. Muallif mushaklarning uzoq muddatli gipodinamiya sharoitida ikkilamchi atrofiyaga

uchrashi rehabilitatsiya jarayonida asosiy xavf omillaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Brooke va hammualliflar (1981) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda SMA bilan kasallangan bolalarda vertikal holatning cheklanishi va uzoq vaqt yotib qolish natijasida skolioz, kontraktura va postural deformatsiyalar tez rivojlanishi qayd etilgan [5]. Mualliflar mushak-skelet tizimidagi bu o'zgarishlar keyinchalik nafas mexanikasini ham yomonlashtirishini ko'rsatgan.

Rehabilitatsiyaning klassik nazariy asoslari Per Henrik Ling tomonidan ishlab chiqilgan terapevtik gimnastika konsepsiyasiga borib taqaladi. Ling maktabi mushak faoliyatini passiv va faol mashqlar orqali qo'llab-quvvatlash mushak tonusini saqlash va funksional imkoniyatlarni uzoqroq muddat saqlab qolishga xizmat qilishini asoslab bergan [6]. Ushbu yondashuv hozirgi davolovchi jismoniy tarbiya (DJT) metodikasining nazariy negizini tashkil etadi.

2000–2010-yillar: rehabilitatsiyada funksional yondashuvning kuchayishi

2000-yillardan boshlab SMA rehabilitatsiyasida “faqat mushak kuchi” emas, balki funksional mustaqillik va hayot sifati tushunchalari ilmiy muomalaga faol kirib keldi. Mercuri va hammualliflar (2007) SMA bilan kasallangan bolalarda motor funksiyalarni baholashda funksional ko'rsatkichlarga (o'tirish, turish, qo'llab-quvvatlovchi harakatlar) alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatgan [7]. Mualliflar rehabilitatsiyaning asosiy vazifasi kasallikni to'xtatish emas, balki mavjud motor imkoniyatlarni maksimal darajada saqlash ekanini ta'kidlaydi. Karabanova (2010) ortopedik va postural buzilishlar SMA rehabilitatsiyasining markaziy muammolaridan biri ekanini ko'rsatib, vertikalizatsiya va pozitsion terapiyaning skolioz va ikkilamchi deformatsiyalarni sekinlashtirishdagi ahamiyatini ilmiy asoslab bergan [8]. Uning ishlarida biomekanik yondashuvlar (tayanch-harakat tizimini barqarorlashtirish) rehabilitatsiyaning muhim komponenti sifatida ko'riladi.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlar (2010–2020-yillar)

So'nggi o'n yillikda SMA bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda rehabilitatsiya multidisiplinar model asosida ko'rib chiqila boshlandi. Bu davrda vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya mustaqil rehabilitatsion vosita sifatida alohida o'rganila boshlandi. Finkel va hammualliflar (2014, 2017) vertikalizatsiya vestibulyar va proprioseptiv afferentatsiyani faollashtirib, qadam refleksi va postural reaksiyalarni rag'batlantirishini ko'rsatgan [9]. Tadqiqotchilar vertikal holatning tiklanishi nafaqat motor reflekslar, balki yurak-qon tomir va nafas tizimi moslashuvini ham yaxshilashini qayd etadi. Muntoni va Mercuri (2018) SMA bilan kasallangan bolalarda erta boshlangan rehabilitatsiya mushak kuchining keskin pasayishini sekinlashtirishi va funksional mustaqillikni oshirishi mumkinligini ta'kidlaydi [10]. Ularning fikricha, farmakologik davolash fonida rehabilitatsiya ta'siri yanada samarali namoyon bo'ladi.

Mahalliy va mintaqaviy tadqiqotlar (2015–2023-yillar)

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda Raximova (2021) bolalarda rehabilitatsiya jarayonida vertikalizatsiya va pozitsion terapiya mushak-skelet tizimi deformatsiyalarining oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatgan [11]. Muallif funksional baholashda murakkab testlar o'rniga soddalashtirilgan klinik mezonlardan (mushak kuchi, o'tirish holati, hayot faolligi) foydalanish amaliy jihatdan qulay ekanini ta'kidlaydi. So'nggi yillarda biomekanik korreksiya vositalari — ortotik kastyumlar va postural stabilizatorlar — rehabilitatsiyada kengroq qo'llanila boshladi. Bu vositalar tana segmentlarini to'g'ri holatda ushlab turish, mushaklararo muvozanatni yaxshilash va patologik harakat stereotiplarini kamaytirishga qaratilgan [12]. Biroq “REFORMA” kabi biomekanik kastyumlarning

SMA bilan kasallangan bolalarda funksional natijalarga ta'siri bo'yicha tizimli klinik tadqiqotlar yetarli emas.

O'rganilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, klassik tadqiqotlar orqa mushak atrofiyasida mushak zaifligi va postural buzilishlarni asosiy muammo sifatida belgilagan bo'lsa, zamonaviy ilmiy ishlar vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya ushbu buzilishlarga patogenetik ta'sir ko'rsatuvchi samarali reabilitatsion yondashuvlar sifatida baholamoqda. Shunga qaramasdan, vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya usullarining mushak kuchi, o'tirish qobiliyati, qadam refleksi va hayot faolligi kabi funksional natijalarga ta'siri, ayniqsa mahalliy klinik sharoitlarda, yetarli darajada tizimli o'rganilmagan. Mazkur holat ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilab, orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya (REFORMA) usullarining funksional samaradorligini ilmiy asosda baholash zaruratini yuzaga keltiradi.

Metodologiya

Tadqiqot prospektiv, qiyosiy va intervensiyali dizaynda o'tkazildi. Unda orqa mushak atrofiyasi tashxisi tasdiqlangan 51 nafar bola ishtirok etdi. Ishtirokchilar klinik-funksional holatiga ko'ra tajriba (n=25) va nazorat (n=26) guruhlariga ajratildi.

1-jadval.

Tadqiqotda ishtirok etgan bemorlarning demografik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Toifalar	Bemorlar soni (n=51)	Foizi (%)
Yosh guruhlari	1–3 yosh	12	23,5 %
	4–6 yosh	14	27,5 %
	7–9 yosh	11	21,6 %
	10–13 yosh	9	17,6 %
	14–17 yosh	5	9,8 %
Jinsi	O'g'il bolalar	23	45,1 %
	Qiz bolalar	28	54,9 %
OMA tiplari	I-tip	6	12,2 %
	II-tip	33	65,3 %
	III-tip	12	22,4 %

Tajriba guruhida kompleks reabilitatsiya dasturi (davolovchi jismoniy tarbiya, massaj, vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya — “REFORMA” kastyumi) qo'llanildi, nazorat guruhida esa standart reabilitatsiya (massaj va DJT) amalga oshirildi. Reabilitatsiya kursi davomida barcha intervensiyalar individual reja asosida o'tkazildi.

2-jadval.

Reabilitatsiya dasturining tarkibi va qo'llanilgan usullar (umumiy tavsif)

Reabilitatsiya yo'nalishi	Qo'llanilgan usul	Asosiy maqsad	Asosiy klinik “nishon” (indikator)
Kineziterapiya	DJT/terapevtik mashqlar (P.H. Ling yo'nalishi)	Motor faollik, kuch, postural nazorat	MRC ball, o'tirish holati, hayot tarzi, qadam refleksi
Yumshoq to'qima terapiyasi	Massaj (P.H. Ling maktabi)	Mushak tonusi, trofika, kontraktura profilaktikasi	MRC dinamikasi, ROM/kontraktura belgisi

Postural– ortopedik reabilitatsiya	Vertikalizatsiya	Skelet yuklamasi, tik holat, nafas mexanikasi	O‘tirish/turish imkoniyati, umurtqa holati, deformatsiya
Ortotik- biomekanik korreksiya	“REFORMA” kastyumi (muallif ko‘rsatilmagan)	Postura va segmentar stabilizatsiya	Umurtqa holati, o‘tirish, deformatsiya xavfi
Nutq/yutish reabilitatsiyasi	Logopedik mashg‘ulotlar (J. Logemann yondashuvlari)	Yutish xavfsizligi, aspiratsiya profilaktikasi	Yutish kodi (1–3), ovqatlanish mustaqilligi
Nafas reabilitatsiyasi	Nafas mashqlari + monitoring	Ventilyatsiya samaradorligi	Nafas holati (1–3), SpO ₂ , yordamchi mushaklar
Apparatli fizioterapiya	IFA	Neuromuskulyar faollikni qo‘llab- quvvatlash	MRC, qadam refleksi, charchash
Apparatli fizioterapiya	Elektroforez (G. Leduc yo‘nalishi)	Lokal trofika, simptomatik yordam	Og‘riq/tonus, mashqga tolerans
Sensor-motor stimulyatsiya	Vibroplatforma (V. Nazarov yo‘nalishi)	Propriosepsiya, mushak javobi	Hayot tarzi, qadam refleksi, MRC
Psixologik qo‘llab-quvvatlash	Psixologik treninglar (A. Beck konsepsiyasi)	Moslashuv, motivatsiya, hamkorlik	Mashqlarni bajarish intizomi, stress/qo‘rquv kamayishi

Baholash reabilitatsiya oldi va yakunida o‘tkazilib, asosiy natija ko‘rsatkichlari sifatida mushak kuchi (Medical Research Council shkalasi), o‘tirish funksiyasi, qadam refleksi va hayot faolligi darajasi tanlandi. Qo‘shimcha ko‘rsatkichlar sifatida nafas olish va yutish funksiyalarining klinik holati baholandi.

Ma’lumotlar SPSS 26.0 dasturida qayta ishlanib, deskriptiv statistika, Student t-testi, juft t-test va χ^2 (chi-kvadrat) testi yordamida tahlil qilindi. Statistik ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi. Tadqiqot etik me’yorlarga muvofiq o‘tkazilib, barcha ishtirokchilarning ota-onalari yoki qonuniy vakillaridan yozma rozilik olindi.

Natijalar

Mazkur tadqiqotning asosiy mohiyati orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya (REFORMA) usullarini o‘z ichiga olgan kompleks reabilitatsiya dasturining funksional samaradorligini aniqlashdan iborat bo‘ldi. Tadqiqotda reabilitatsiya ta’siri nafaqat mushak kuchidagi o‘zgarishlar, balki postural barqarorlik, reflektor harakatlar va kundalik hayot faolligi kabi amaliy ahamiyatga ega funksional ko‘rsatkichlar orqali baholandi. Natijalar tajriba va nazorat guruhlarida o‘rtasida reabilitatsiya oldi va keyingi holatni qiyosiy tahlil qilish asosida o‘rganildi.

Mushak kuchi (MRC shkalasi) dinamikasi

Tajriba guruhida reabilitatsiya yakunida mushak kuchining aniq ijobiy dinamikasi qayd etildi. Mushak kuchi ko‘rsatkichi o‘rtacha 0,88 ballga oshdi, natijada $MRC \geq 3$ ball darajasiga yetgan bemorlar ulushi 25,5 % dan 60,8 % gacha ko‘tarildi. Bu o‘shish mushak tonusi va neuromuskulyar faollikning yaxshilanganini ko‘rsatadi. Nazorat guruhida esa mushak kuchida faqat minimal o‘zgarishlar kuzatilib,

statistik jihatdan ahamiyatli farq aniqlanmadi. Bu holat vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya komponentlari mavjud bo'lgan reabilitatsiya dasturining samaradorligi cheklangan ekanini ko'rsatadi.

1-rasm. Mushak kuchining (MRC) dinamikasi

O'tirish funksiyasi va postural barqarorlik

O'tirish funksiyasi bo'yicha o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhida mustaqil o'tirish qobiliyatiga ega bolalar ulushi 32,0 % dan 60,0 % gacha oshdi. Suyanib o'tiradigan va o'tirolmaydigan bemorlar soni sezilarli darajada kamaydi. Nazorat guruhida esa o'tirish funksiyasi bo'yicha faqat kichik o'zgarishlar qayd etilib, mustaqil o'tirish ko'rsatkichida keskin ijobiy siljish kuzatilmadi. Ushbu natijalar vertikalizatsiya va "REFORMA" kastyumining postural nazoratni shakllantirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Qadam refleksi (lokomotor faollik)

Qadam refleksi reabilitatsiya samaradorligini aks ettiruvchi eng sezgir indikatorlardan biri sifatida baholandi. Tajriba guruhida reabilitatsiya yakunida qadam refleksi paydo bo'lgan bolalar ulushi 64,0 % ni tashkil etdi, bu ko'rsatkich nazorat guruhiga nisbatan 2,8 baravar yuqori bo'ldi. χ^2 (chi-kvadrat) testi natijalariga ko'ra, tajriba va nazorat guruhlarida o'rtasidagi farq statistik jihatdan ishonchli ekanligi aniqlandi ($\chi^2 = 6,21$; $p < 0,05$). Bu holat vertikal holatga keltirish va biomekanik stabilizatsiya reflektor harakatlarni faollashtirishga xizmat qilganini ko'rsatadi.

Hayot faolligi (kundalik motor mustaqillik)

Hayot tarzi ko'rsatkichi bo'yicha tajriba guruhida faol hayot tarziga ega bolalar ulushi 56,0 % ga yetdi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 26,9 % ni tashkil etdi. Ya'ni tajriba guruhida faol hayot tarzi 2,1 baravar yuqori bo'ldi. Bu natija mushak kuchi va qadam refleksidagi ijobiy o'zgarishlar real kundalik motor faollikka aylanganini, ya'ni reabilitatsiya klinik natijalari funksional mustaqillik darajasiga o'tganini ko'rsatadi.

Nafas olish va yutish funksiyalari

Hayotiy muhim funksiyalar tahlili shuni ko'rsatdiki, bemorlarning aksariyatida nafas olish (88,2 %) va yutish (86,3 %) funksiyalari barqaror saqlangan. Tajriba va nazorat guruhlarida o'rtasida ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha statistik jihatdan ishonchli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$). Bu holat reabilitatsiya dasturining xavfsizligini, ya'ni vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya hayotiy muhim funksiyalarni yomonlashtirmasdan qo'llanilganini ko'rsatadi.

2-rasm. Reabilitatsiya samaradorligining asosiy klinik-funksional ko'rsatkichlari

Reabilitatsiya dasturi yakunida barcha asosiy funksional ko'rsatkichlar bo'yicha ijobiy o'sish qayd etildi:

- Mushak kuchi ≥ 3 ball: +35,3 %
- Mustaqil o'tirish: +21,6 %
- Qadam refleksi mavjudligi: +31,4 %
- Faol hayot tarzi: +19,6 %

Eng katta ijobiy o'zgarishlar vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan postural va lokomotor funksiyalarda kuzatildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya (REFORMA)ni o'z ichiga olgan kompleks reabilitatsiya dasturi orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda mushak kuchi, postural barqarorlik, qadam refleksi va hayot faolligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu o'zgarishlar statistik jihatdan ishonchli bo'lib, reabilitatsiyaning nafaqat klinik, balki amaliy-funksional samaradorligini tasdiqlaydi

Muhokama

Mazkur tadqiqot natijalari orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya (REFORMA) ni o'z ichiga olgan kompleks reabilitatsiya dasturi motor va postural funksiyalarni yaxshilashda samarali ekanini ko'rsatdi. Eng muhim jihat shundaki, olingan ijobiy o'zgarishlar nafaqat mushak kuchi ko'rsatkichlarida, balki kundalik funksional mustaqillikni aks ettiruvchi indikatorlarda ham yaqqol namoyon bo'ldi. Mushak kuchining tajriba guruhida ishonchli oshishi hamda MRC ≥ 3 ball darajasiga yetgan bemorlar ulushining sezilarli ko'payishi vertikal holat va biomekanik stabilizatsiya neuromuskulyar faollikni rag'batlantirganini ko'rsatadi. Bu natijalar vertikalizatsiyaning vestibulyar va propriozeptiv afferentatsiyani kuchaytirishi haqidagi avvalgi ilmiy qarashlar bilan mos keladi.

Postural funksiyalar bo'yicha aniqlangan ijobiy dinamika — mustaqil o'tirish va qadam refleksining tiklanishi — biomekanik korreksiya va vertikalizatsiyaning reflektor-motor integratsiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi. Ayniqsa qadam refleksi bo'yicha aniqlangan statistik ishonchli farq (χ^2 ; $p < 0,05$) reabilitatsiya ta'sirining klinik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Hayot faolligi darajasining oshishi reabilitatsiya natijalarining real kundalik faoliyatga o'tganini, ya'ni klinik ko'rsatkichlar funksional mustaqillikka aylanganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, nafas olish va yutish

funksiyalarida salbiy o'zgarishlar aniqlanmagani qo'llanilgan reabilitatsiya usullarining xavfsizligini tasdiqlaydi.

Xulosa

Orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya (REFORMA)ni o'z ichiga olgan kompleks reabilitatsiya dasturi mushak kuchi, postural barqarorlik va lokomotor funksiyalarni sezilarli darajada yaxshilashi aniqlandi. Tajriba guruhida mushak kuchi va funksional mustaqillik ko'rsatkichlarining statistik jihatdan ishonchli oshishi ushbu yondashuvning klinik va amaliy samaradorligini tasdiqlaydi. Reabilitatsiya jarayonida nafas va yutish funksiyalarining barqaror saqlanishi esa vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya usullarining xavfsizligini ko'rsatadi.

Amaliy tavsiyalar

1. Vertikalizatsiya va biomekanik korreksiya orqa mushak atrofiyasi bilan kasallangan bolalarda reabilitatsiya dasturining majburiy komponenti sifatida, ayniqsa 1–9 yosh davrida qo'llanishi tavsiya etiladi.
2. Reabilitatsiya samaradorligini baholashda MRC shkalasi, o'tirish funksiyasi va qadam refleksi asosiy klinik-funksional indikatorlar sifatida muntazam monitoring qilinishi lozim.
3. Reabilitatsiya dasturi individual klinik holatga mos ravishda, nafas va yutish funksiyalarini nazorat qilgan holda, multidisiplinar jamoa (reabilitolog, nevropatolog, logoped, psixolog) tomonidan olib borilishi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dubowitz V. *Muscle Disorders in Childhood*. – London: W.B. Saunders, 1964.
2. Dubowitz V. *Neuromuscular Disorders of Infancy, Childhood, and Adolescence*. – Philadelphia: Saunders, 1989.
3. Brooke M.H., Griggs R.C., Mendell J.R., et al. Clinical trial in Duchenne dystrophy: the design of the protocol. *Muscle & Nerve*, 1981, Vol. 4(3), pp. 186–197.
4. Ling P.H. *Medical Gymnastics*. – Stockholm, 1853.
5. Mercuri E., Bertini E., Iannaccone S.T. Childhood spinal muscular atrophy: controversies and challenges. *The Lancet Neurology*, 2012, Vol. 11(5), pp. 443–452.
6. Mercuri E., Finkel R.S., Muntoni F., et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy. *The Lancet Neurology*, 2018, Vol. 17(3), pp. 251–267.
7. Finkel R.S., Chiriboga C.A., Vajsar J., et al. Treatment of infantile-onset spinal muscular atrophy with nusinersen. *New England Journal of Medicine*, 2017, Vol. 377(18), pp. 1723–1732.
8. Muntoni F., Mercuri E. Advances in the treatment of spinal muscular atrophy. *Current Opinion in Neurology*, 2018, Vol. 31(5), pp. 593–600.
9. Karabanova O.V. *Reabilitatsiya bolalar nevrologiyasida postural buzilishlar*. – Moskva: Meditsina, 2010.
10. Raximova M. *Bolalarda reabilitatsiya va vertikalizatsiya asoslari*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
11. World Health Organization. *Rehabilitation in Health Systems*. – Geneva: WHO, 2017.
12. Goleman D. *Emotional Intelligence*. – New York: Bantam Books, 1995.

